

Des travaux et des jours à Avezac

Éco-anthropologie historique d'un terroir du Nébouzan à la fin du XVIII^e siècle

« The twelve labors of Hercules were trifling in comparison with those which my neighbors have undertaken; for they were only twelve, and had an end; but I could never see that these men slew or captured any monster or finished any labor. They have no friend Iolas to burn with a hot iron the root of the hydra's head, but as soon as one head is crushed, two spring up. »

H.D. Thoreau, Walden or, life in the woods (1854).

À la fin des années 1770, le médecin Picqué entreprit de rassembler des *Matériaux pour servir à la description topographique et médicale du lieu d'Avezac* et effectua des *Observations météorologiques* jusqu'à ce que sa phthisie l'emportât à la fin de l'année 1780. L'apport de ces documents (aujourd'hui conservés à la bibliothèque de l'Académie nationale de médecine) concerne tant l'histoire naturelle de ce petit coin du Nébouzan que le quotidien laborieux de ses habitants; aussi peut-il servir de fondement à une éco-anthropologie historique des terres d'Avezac. Cette approche se trouve au confluent de deux disciplines: soucieuse d'analyser un groupe humain au sein de l'écosystème auquel il appartient (en tenant compte de ses actions, de ses réponses à celles des autres facteurs - eux-mêmes dotés d'une histoire propre - et de sa perception de ceux-ci et de l'espace), elle tient de l'histoire de l'environnement tout en restant, par son attention au fonctionnement du groupe humain, attachée aux problématiques de l'anthropologie historique¹. À l'instar de bien des auteurs de topographies destinées à la Société royale de médecine, Picqué soigne le style de ses écrits, engageant quelquefois sa plume dans des méandres littéraires, cependant, bien qu'il suive le canevas classique de ce genre d'écrits, il ne tombe jamais dans le schématisme et ne pêche que rarement en accusant les traits d'une réalité quotidienne difficile ou en se faisant par trop moraliste². Privilégier le regard d'un observateur appelle une interrogation sur sa position tant sociale que culturelle à l'intérieur de la communauté dans laquelle il évolue³: membre d'une famille d'hommes de loi qui montrent leur éloquence au parlement de Toulouse, Picqué occupe une position sociale qui le

distingue de l'écrasante majorité des Avezacais et possède, outre une solide culture classique qui lui permet de citer au détour d'une phrase la vingt-quatrième lettre du premier livre de la correspondance de Pline le Jeune, de réelles compétences médicales (il maîtrise des travaux déjà anciens, tels ceux de Pringle et connaît suffisamment les conclusions plus proches de Tissot ou celles toutes récentes de Zimmerman, dont les principaux travaux, parus en allemand dans les années 1760, n'ont été publiés en français qu'en 1774, pour se permettre de les évoquer dans un écrit destiné aux sommités parisiennes); néanmoins, cette culture hors norme n'empêche pas le médecin d'Avezac d'être un homme de son village et de noter, à côté des observations scientifiques, et en usant parfois de ses propres mots, le sentiment qu'éprouve un « nous collectif » sur les banalités qui, tels la pluie et le beau temps, structurent le quotidien. En dépit de leur richesse les observations de Picqué ne sauraient suffire à une approche éco-anthropologique d'Avezac, aussi les minutes notariales et les archives de la communauté apportent-elles un complément précieux.

Les données naturelles et sociales interagissent constamment dans la vie laborieuse des habitants d'Avezac; une des voies qui permettent d'aborder ce domaine sans rompre ce canevas fondamental, consiste à se laisser glisser peu à peu de la globalité à l'individu: après avoir considéré la diversité des relations à l'espace qu'entretiennent les Avezacais, nous pouvons observer ces Nébouzanais au travail avant de nous pencher sur leur biologie.

1. Des maisons à coté d'une église...

Les maisons forment, à l'échelle de chaque famille, le premier espace vécu au quotidien; Picqué en dénombre à Avezac cent cinquante-cinq, réparties en trois ensembles: le « *corps du village* » est fort de cent deux habitations tandis que le « *quartier séparé appelé Prat* » en réunit trente-deux et que la « *petite communauté qu'on nomme La Hitte subordonnée à la matrice tant au civil qu'au spirituel* » se compose des vingt et une unités restantes⁴. Elles sont pour la plupart « *toutes petites, à deux chambres au plus* » et d'une facture fort modeste: la « *paille* » règne sur la majorité des toits et il est des murs où la pierre côtoie le *bart* (torchis); aussi l'aisance s'exprime-t-elle par des matériaux plus onéreux: à partir d'une relative aisance, la demeure possède une couverture d'ardoise et des ouvertures encadrées de *beau marbre*. Sur leur « *sol intérieur [...] quelquefois pavé de pierres plates, assez communes ici et le plus souvent sans pavé ni plancher* », une intense vie domestique, où l'entretien du ménage se combine à l'activité productive, s'organise autour de deux pôles: l'âtre, source primaire de chaleur, et le lit, associé, outre au nécessaire sommeil réparateur, aux étapes essentielles de la vie. Dans les alentours immédiats de la bâtisse, la présence de quelques dépendances, ainsi les granges, et surtout du jardin renforce l'importance de cet espace premier, qui, comme dans les Baronnie voisines, se trouve étroitement lié au système social (avec la famille et le patrimoine qui lui est associé, il constitue, l'unité sociale de base, la *maison*)⁵.

Quelques monuments impriment leur marque sur l'espace villageois; « *le château ou vieille tour qui domine à tout le corps du village d'Avezac* » depuis le XIV^e siècle, s'impose à tous les regards et Picqué l'utilise pour préciser la position du village (il se trouve au « *dix-sept degrés cinquante-huit de longitude* » et au « *quarante-trois degrés deux de latitude* »), toutefois, la forte empreinte de ce donjon dans le paysage ne s'explique que par sa situation favorable et le poids des souvenirs qui lui sont attachés, car il n'est plus la demeure des seigneurs du lieu⁶; il en va tout autrement de l'église paroissiale « *qui en est qu'à un jet de pierre à l'est* » et qui se trouve au cœur de la vie villageoise: alors que le culte y est célébré par « *le pasteur commun* » (un « *homme aimable et zélé qui remplit ses devoirs et de ministre de l'Eglise et de citoyen avec toute l'application et le soin possible* » et qui ne ressemble donc en rien au curé ivrogne et scandaleux qui officiait là au début du siècle⁷), elle se trouve aussi étroitement associée à la vie politique de la communauté: c'est devant elle qu'à la sortie de la messe du matin de la Saint-Jean-Baptiste, les trois consuls de l'année écoulée proposent leurs successeurs et que le conseil (composé de douze autres habitants) reçoit ou non l'agrément communautaire⁸; en dehors du corps de village, l'église paroissiale est relayée par la « *chapelle Notre Dame* » au Prat et par une église à La Hitte. À côté de l'église, qui s'inscrit aussi dans l'environnement par les sonneries de ses cloches, figure le cimetière, un espace voué aux morts dont l'organisation dit sans doute beaucoup de choses sur celle des vivants, mais que Picqué n'évoque pas⁹.

Avezac est également intégré à d'autres espaces d'une échelle bien supérieure à celle du seul village: les questions fiscales en rappellent périodiquement certains, ainsi Picqué évoque le « *pays d'Etats* » du Nébouzan et en 1775, les consuls envoient à Turgot, une lettre hostile à l'établissement des aides; alors qu'au quotidien, « *les réglemens des eaux et forêts* » condamnent certaines pratiques, tel le pacage forestier des chèvres, témoignant, qu'ils soient respectés ou contournés, de l'intégration de la communauté à un vaste espace juridique¹⁰.

2. ... Au pied de la montagne

L'altitude moyenne du village est d'un peu plus de six cent cinquante mètres, mais son relief est assez accidenté, en effet, « *le seul territoire d'Avezac comprend dans son enceinte sept collines* » et « *le quartier de Prat se trouve sur une petite plaine [plateau] un peu plus élevée qu'Avezac* ». Lorsque la communauté cherche à obtenir le droit d'organiser quatre foires annuelles et de faire revivre son marché du mardi, elle met en avant ce relief assez vigoureux: le rédacteur versaillais des lettres patentes accordées en 1773 à la suite de cette requête a retenu l'image « *d'un païs montueux et d'un abord difficile* »; cependant, au quotidien, le voisinage « *à très petite distance (environ une lieue commune ou deux) de vraies montagnes qui cachent dans les nues leurs cimes toujours couvertes de neige* » amène à relativiser les courbes du relief local, ainsi les villageois n'appellent leurs collines « *que des coteaux* »¹¹.

Au cœur de la relation des Avezacais avec le climat, se trouve, fort liée au site du

village, l'exposition à « *des vicissitudes fréquentes de froid et de chaud* » : en 1778, sous l'effet des vents de sud et de sud-est, la menace d'une sécheresse se profile dès février mais les pluies abondantes de mars rétablissent la situation mais le temps des angoisses n'est pas fini ; par la suite, les paysans craignent de devoir se passer de fruits et de moissonner fort peu de gros grains, lorsqu'à partir du vingt-deux avril, « *il neigea pendant deux ou trois jours, il gela à glace comme il aurait pu faire au cœur de l'hiver* », avant de s'inquiéter dans le courant de l'été pour leurs « *menus grains* » menacés par « *une sécheresse continue et alarmante* » ; cette année-là, la résistance des plantes a fait mentir les prévisions les plus sombres, mais il n'en est pas toujours ainsi. L'attente de l'eau du ciel se mêle de crainte, car les précipitations qui sont associées à deux vents (celui « *d'ouest qui vient de l'océan* » et celui « *du sud qu'on appelle ici vent d'Autan et qui finit ordinairement par devenir sud-ouest* ») ont parfois des effets désastreux : en s'abattant sur les terres « *toutes en pente* » du village, une forte pluie peut emporter l'humus, laissant « *l'ardoise ou le roc à découvert* », tandis que les orages, assez fréquents en été, s'accompagnent parfois d'une mitraille de grêlons dévastatrice, ainsi en septembre 1780.

Plus « *de cinquante petites sources* », disséminées sur le territoire du village, donnent naissance à des ruisseaux dont les plus considérables sont celui de La Hitte et l'Avezaguet aux crues parfois subites ; l'eau qu'elles dispensent, employée à l'usage des hommes et des bêtes, est d'une qualité variable, ainsi l'eau de la Picharrotte est légèrement purgative et, par conséquent, « *ceux qui habitent dans certains quartiers boivent une eau plus légère et plus pure que les autres* », mais cette différence reste très relative puisque cela « *ne paraît pas produire une grande différence ni dans leur habitude corporelle ordinaire, ni dans leurs maladies ou la longueur de la vie* ». Au cœur de l'été, le débit de bien des sources se réduit et les eaux « *diminuent beaucoup* », sans pour autant manquer totalement ; toutefois, des usages et des croyances, ancrés dans une mémoire aux contours flous, témoignent de l'angoisse toujours présente de la soif : la communauté s'acquitte, chaque année, d'un droit de la baylie ou faculté d'aller abreuver le bétail à la rivière de la Neste, située environ à une lieue du village (alors qu' « *elle n'a pas eu [à l'exercer] depuis bien longtemps* ») et la légende associée à la fontaine de saint Martin, situe son apparition lors d'une procession qui eut lieu au temps du manque d'eau¹².

Une grande partie du terroir d'Avezac est occupée par des terres incultes : de « *vastes landes* » s'étendent du sud-ouest au nord-est, tandis que de « *grands bois* » (dont le peuplement se compose pour l'essentiel « *de vieux chênes la plupart rabougris et de quelques hêtres* », le châtaignier n'y apparaissant que localement) sont implantés sur « *des collines* » et dans « *des précipices* » ; aussi la surface de la « *terre culte* » (« *prés et champs* ») est-elle limitée : elle s'élève pour l'ensemble du village (Avezac, Prat et La Hitte) à « *six cent quatre-vingts arpents du lieu* », c'est-à-dire à « *mille trois cent quatre-vingt-huit arpents de Paris* » ou à environ quatre cent soixante-quinze hectares. Lu en terme de propriété, l'espace culte révèle une grande inégalité sociale

(voir graphique n°1) : les quatorze plus grands tenanciers possèdent près d'un quart de la surface totale, ce qui laisse, déduction faite des propriétés aux mains de forains (il s'agit parfois d'un petit pré tenu par un paysan d'un village alentour) et des biens de mainmorte, ainsi ceux de la chappelainie d'Avezac ou la terre des pauvres, soixante et onze pour cent de la terre culte à quatre-vingt-dix pour cent des maisons (soit une moyenne, assez peu significative du fait de l'inégalité au sein de ce large groupe

d'un peu moins de deux cent quarante ares par maison) ; ce morcellement de la propriété de la terre arable, que Picqué dépeint en des termes fort spirituels - « *ce sont presque tous des biens plus propres à amuser qu'à occuper leur maître et tels que Plinie les désirait pour des gens de lettres (je ne crois pas même qu'il les leur souhaitait aussi petits)* » - joue un rôle essentiel dans la dynamique de la société locale¹³.

3. Produire avec le milieu

L'exploitation de l'inculte tient une place essentielle dans le système agro-pastoral : le parcours sur les « *landes maigres et stériles où l'on ne trouve que des bruyères et de la fougère entremêlées de quelque peu d'herbes* » offre aux animaux une « *triste nourriture qui suffit à peine à les sustenter* » mais sans laquelle « *il serait impossible de pourvoir à leur entretien* » et la fauche de la bruyère procure la litière que les animaux, qui même en été sont rentrés tous les soirs, transforment en un précieux fumier qui sert notamment à engraisser les prairies artificielles rendues nécessaires par la rareté des « *les prés d'eau* » et dont la vocation première consiste, à l'instar de celle d'une parcelle de C. Bégu, à la production de foin et de regain ; tandis que les bois « *fournissent assez de chauffage aux habitants* » et contribuent à l'alimentation du cheptel par la glandée, un usage sur lequel veille l'assemblée de la communauté qui condamne en 1781, des habitants d'Avezac qui ont introduit dans les bois des cochons étrangers. Pour les nombreux ovins et même pour les bovins dont le gabarit est réduit, les loups constituent une menace réelle sur les parcours, bien qu'ils soient surtout abondants durant

Graphique 1
La répartition de la terre culte à Avezac vers 1780

l'hiver; aussi des « chiens de garde » sont-ils employés et la communauté reste-t-elle attachée à son droit de chasse, confirmé à plusieurs reprises par le parlement. Comme la laine « ne forme pas une branche de commerce parce que chaque famille est en peine d'en avoir assez pour son usage », la vente de quelques têtes de bétail et le travail saisonnier en dehors du village, sont les seuls moyens, pour le plus grand nombre, d'acquiescer le numéraire indispensable pour « défrayer le bien des charges réelles » et « se procurer les choses nécessaires à [ses] besoins »¹⁴.

Sur toutes les parcelles, dont le sol est « sablonneux », « léger » et peu profond (sauf dans quelques quartiers « peu étendus où la terre tient de la nature de l'argile »), les terreaux et les fumiers nés de l'exploitation de l'inculte et de l'élevage jouent un rôle fondamental et sont les seuls amendements employés puisque les quelques « marnières argileuses » présentes sur ce terroir « n'ont pas encore été éprouvées ». Les façons culturales varient selon la fortune des propriétaires : tandis que les mieux lotis peuvent se permettre de laisser en jachère une partie de leurs champs, « la plupart des propriétaires [qui] n'ont que de très petits biens » « ne laissent reposer leurs terres que rarement et tâchent d'y suppléer par une plus grande quantité de terreau ou de fumiers, ce qui leur réussit assez ». Les vaches constituent le train de labour avezacais par excellence, car il n'y a pas plus de dix paires de bœufs dans le village; plus qu'au devant l'araire, la faiblesse des vaches apparaît lorsqu'elles tractent les charrettes à deux roues et leur charge de bois ou de pierre : « elles ne portent pas en quatre voyages ce que porterait une paire de bons bœufs »; pour certains travaux, l'âne bien plus commun dans le village que les très peu nombreuses « juments poulinières », s'avère fort utile. Plusieurs rotations sont en usage; au « blé » et au seigle, jetés à la volée en automne sur une terre fumée, succèdent l'année suivante, des céréales de printemps : le sarrasin, l'avoine et le millet semés sans que soit apporté de fertilisants, l'orge qu'accueille une terre enrichie de fumier ou le maïs dont la culture en grand n'a vraiment commencé, après une longue période d'essais, que dans la seconde moitié du siècle et qui est confié à un sol renforcé par des terreaux; cependant, en dépit de toutes ses précautions, les rendements restent faibles : le froment donne cinq à six grains pour une semence, le seigle quatre ou cinq, l'orge sept ou huit, le millet de huit à douze et le maïs de quarante à cinquante. La pomme de terre, récemment mais solidement implantée au début des années 1780, demeure une culture de jardin comme « le chou vert dont on fait grand usage, les pois, les fèves et les haricots, l'oignon, les raves ». Les cultures fruitières soignées ne franchissent guère les limites de quelques domaines et dans le reste du village poussent « des cerisiers pour ainsi dire sauvages et dont le fruit n'a que le noyau revêtu d'un peu de peau presque sans suc, quelques pommiers la plupart de la mauvaise espèce, quelques poiriers mal cultivés, très peu de pêchers » et « quelques méchants pruniers »; le climat ne convient guère à la vigne : les raisins des quelques ceps cultivés dans les jardins « sont ordinairement surpris par les premières gelées avant leur maturité ». Au potager comme dans le champ, la réussite de ces cultures repose sur une lutte perpétuelle engagée contre les « mauvaises herbes » qui si elles n'étaient pas contenues

par d'harassants sarclages, auraient tôt fait de « s'empar [er] d'un terrain qui ne leur était pas destiné »; si quelques actions sont possibles contre les dégâts occasionnés par les lièvres et les lapins (qui ont comme prédateurs, outre les « milans » et les « buses », les « chasseurs étrangers ») ou ceux involontaires de la taupe, les paysans sont démunis quand une maladie atteint les céréales à l'instar de « la nielle ou charbon », une pathologie due à des champignons du genre *Ustilago* dont le développement fascinant et complexe leur échappe totalement (Picqué expose une explication climatique : « l'action du soleil après les brouillards qui laissent sur les épis de petits gouttes d'une rosée épaisse [il s'agit en fait d'un stade de développement du parasite], qui se convertit en autant de miroirs ardents ») mais dont ils connaissent trop bien l'effet, le dessèchement des grains; aussi font-ils appel à la protection divine pour protéger les cultures : chaque année, durant les trois jours des Rogations, le curé bénit les récoltes à venir¹⁵.

À Avezac, la silhouette de l'artisan ne se détache guère de celle du paysan : alors qu'un contrat de mariage de 1779 cite dans un même élan les outils de forgeron et un troupeau bêlant de dix-huit têtes, la réserve de lin brayé ou filé, d'étoupe et de laine présente chez M. Carrère rappelle l'importance de l'artisanat domestique; à l'instar du savoir-faire des « deux cordonniers et quatre ou cinq tisserands » qu'évoque Picqué (avec une hésitation qui en dit long sur l'intégration de l'artisanat et de l'agriculture), les techniques artisanales en usage dans le village répondent à des besoins immédiats des habitants. Le meunier qui prend le bail à ferme des moulins de la communauté, de petits établissements (celui de La Hitte n'a qu'une meule en 1782) soumis au rythme de l'Avezaguet et du ruisseau de La Hitte, en bordure desquels ils sont installés, travaille lui aussi pour assurer une nécessité vitale de la population et reste ancré dans le monde paysan comme le rappelle son obligation de remettre chaque année des redevances en nature. Les « carrières de pierre de la nature du marbre gris, qui dans plusieurs endroits se montrent même à la surface » sont à l'origine d'un artisanat de la taille de la pierre dont le produit (« pierre à former une porte cochère », « croisée », « petite fenêtre », etc.) s'écoule notamment lors des foires d'Avezac; certains se font qualifier de *tailleurs de pierres* dans les actes notariés, cependant beaucoup de laboureurs, compte tenu de la taille de leurs biens « qui ne donneraient pas de quoi fournir à l'entretien de leur famille », s'adonnent à cette activité complémentaire. Le besoin de ressources conduit aussi de nombreux paysans à pratiquer un artisanat saisonnier, la maçonnerie qui, par-delà l'apport de numéraire, participe aussi à l'ouverture des mentalités : « ce métier fait qu'on sort, on voit un peu de monde, on acquiert des connaissances, on n'est pas continuellement sur les mêmes objets, enfin on vient à avoir plus d'ouverture d'esprit que ceux qui n'ont pas quitté leurs foyers »¹⁶.

4. L'autopsie d'un groupe humain

En 1780, le village compte sept cent trente habitants (pour leur répartition spatiale, voir le graphique n° 2) parmi lesquels les femmes « excèdent les hommes en nombre », notamment parce qu'à la différence des garçons, les filles célibataires n'émi-

Graphique 2
Répartition spatiale des 730 habitants
d'Avezac en 1780

grent pas, et dont les corps « de taille moyenne » trahissent des conditions de vie difficiles : tandis que le gros est rare, les menstrues n'apparaissent « qu'à quinze ou seize ans ». Le mariage étant avant tout une alliance entre deux maisons, la société n'est guère permissive, ainsi les jours de fête, le curé exige « la condition onéreuse de la séparation des deux sexes » et la jeunesse « prend chacune de son côté un jeu de quilles » ; dans sa manière de sacrifier « aux plaisirs de l'amour », la majorité de la jeunesse « est plus galante que débauchée et l'hymen est le terme et la fin de ces galanteries ; cependant, le taux de naissances illégitimes de deux virgule deux pour cent de la période 1755-1779 (ce qui pour un village rural est élevé, même à l'échelle

de ce secteur des Pyrénées : pour Laborde, le taux sur la période 1769-1799 est de un virgule sept pour cent) rappelle que certains ont une conception plus abrupte du badinage¹⁷. Les trois enfants de chaque famille, « l'une comportant l'autre » ont réchappé aux assauts de la mort qui « en moissonne toujours un grand nombre », avec une force accrue quand une épidémie ou des difficultés économiques viennent troubler la vie avezacaise, comme par trois fois entre 1755 et 1779 (voir graphique n° 3) ; en 1761, le sursaut de la mortalité est dû à « une espèce de maladie épidémique » mal identifiée, en revanche, quatorze ans plus tard, l'adversaire est connu puisqu'il s'agit de la variole ou « petite vérole » ; sa virulence varie fortement (des médecins contemporains de Picqué, exerçant au Pays Basque, évoquent un gradient du bénin au mortel) et le virus de 1775 n'était pas des plus agressifs : il emporte de nombreux enfants mais « il y en eut un très grand nombre qui guérissent et des plus malades » ; le manque de soins que le médecin reproche aux parents de la plupart des petites victimes est peut-être lié à des difficultés rencontrées à cause de la profonde désorganisation de l'économie régionale engendrée par la grande épizootie qui a débuté en 1774 ; quant au léger sursaut de 1777, il n'est pas lié à une épidémie mais aux répercussions fort amoindries de la crise qui secoue alors une partie du piémont pyrénéen¹⁸. Le corps des villageois subit au quotidien d'autres agressions ; de janvier à mars 1778, en l'absence d'épidémie, « beaucoup de maladies sporadiques » au « caractère [...] constamment inflammatoire » profitent de l'instabilité du temps pour les assaillir alors qu'en avril 1780, une « toux catarrhale » (ce peut être un simple rhume car elle est « douce et légère ») attrape « toute sorte de personnes indistinctement » ; face à

ces diverses maladies, Picqué recourt aux classiques saignées ou lavements, administre des simples (contre « la fièvre intermittente », il utilise parfois une « infusion théiforme de camomille romaine et de quinquina ») ou fait confiance aux vertus réparatrices d'un « régime exact léger et rafraîchissant ».

Réponse hautement culturelle à une nécessité physiologique, l'alimentation est au cœur des préoccupations des Avezacais. Consommées sous diverses formes, les céréales constituent son fondement : au pain de seigle ou plus rarement de carron (méteil), s'ajoutent « le pain de millet, sans sel, qui sert principalement pour la soupe, parce qu'il gonfle mieux étant trempé et abonde ainsi plus que le pain de seigle, qui s'affaisse au contraire », « une pâte faite avec de la farine de maïs rotie dans un vase de terre et puis détremée avec du bouillon, ou même de l'eau pure bouillante, le tout avec une suffisante quantité de sel et s'il est possible un peu d'huile, de beurre, ou de graisse, à moins qu'on se propose d'y répandre en la mangeant un peu de lait par dessus », une autre bouillie de maïs faite avec un mélange d'eau et de lait et « une espèce de gruau d'avoine sur lequel on met un peu de lait s'il est possible » consommée durant une fois par jour durant les travaux pénibles de l'été ; quelques légumineuses à l'instar des pois ou aricots conservés par M. Carrère, les pommes de terre « le plus souvent faites à l'eau et plus rarement mêlées dans la pâte dont on fait le pain » ou les châtaignes, mentionnées dans certaines pensions viagères, complètent cette ration féculente. Une clause présente dans nombre de pensions, « pouvoir de cueillir dans le jardin ce qu'il y trouvera en se

Graphique 3
Naître, vivre et mourir à Avezac 1755-1779

donnant des soins pour la culture d'iceluy suivant sa commodité », rappelle l'importance des herbes et des racines du potager dans la préparation de la soupe; certaines années, les « fruits presque sauvages » jouent un rôle non négligeable dans l'alimentation populaire et quand le climat n'est pas humide, comme durant l'été 1778, cela n'entraîne « ni diarrhée, ni dysenterie »¹⁹. La ration carnée de la majorité des Avezacais est fort restreinte et se compose pour l'essentiel de porc; rares, en effet, « sont les familles qui ne peuvent se procurer un petit cochon qu'on nourrit pendant un an ou dix-huit mois avec du son, des herbages et du gland dans la saison pour en saler ensuite les chairs à l'entrée de l'hiver et s'en servir pour faire la soupe tout le long de l'année » avec une grande parcimonie cependant, car la carcasse du porc familial offre une quantité assez limitée de viande; l'emploi de viande de boucherie est extrêmement rare dans la majorité des maisons du village et reste associé à de grandes occasions, comme la fête patronale et le jour de Carnaval, où les villageois abattent et consomment « deux ou trois vieilles vaches et un ou deux veaux »; les milieux populaires, dont les basses-cours ne comptent que quelques poules (les canards et les oies sont ici une rareté) ne goûtent que très rarement la volaille. L'eau est la boisson du plus grand nombre, le vin n'étant servi « que certains jours de fêtes ou certaines occasions rares ou enfin certains temps de grands travaux » et le cidre étant inconnu. Les repas des familles les plus fortunées d'Avezac, contrairement à l'image bien austère qu'en donne la lettre adressée en 1775 à Turgot, présentent probablement une plus grande variété mais les sources ne l'évoquent pas. La composition avec d'autres facteurs de l'écosystème se poursuit aussi aux abords de la table, en raison de la présence de quelques commensaux indésirables, ainsi les « rats » qui s'attaquent, entre, autres choses, aux réserves de grain et à qui les Avezacais opposent des chats ou « la mouche commune dont [les] maisons sont pleines en été »²⁰.

Presque aussi nécessaire, la vêtue, fort simple au quotidien (les hommes portent « une longue veste, sur un gilet de laine s'il fait froid, avec une culotte le tout de grosse étoffe, des guêtres sans bas, une chemise de lin assez grossière, un bonnet ou un grand chapeau, des sabots en hiver » tandis que les femmes « ont leur tête et leur corps soigneusement et grandement couverts mais [...] vont le plus souvent nus pieds et nues jambes, même les jours très froids, à l'exception de leurs sabots ») tient les jours de fête un rôle essentiel dans la mise en scène sociale: « ceux qui sont à leur aise ou qui veulent le paraître » exhibent alors leurs souliers et tous se parent de leurs meilleurs atours, confiant à une élégance cumulative le soin de proclamer la santé de leur maison: « si le grand-père a encore son habit nuptial, il ne manque point de prendre justaucorps, veste, sous-veste, culotte, guêtres et bas pour paraître dans ce bon jour; le petit-fils de vingt ans en fait autant; la maman et la fille mettent sur elles toutes leurs jupes plus elles pourront avoir de contour, mieux elles croiront avoir célébré la fête ».

Placé dans un écosystème complexe, les Avezacais composent journallement avec les autres facteurs afin d'assurer le maintien de leur société sur un âpre terroir; plus

qu'une lutte, c'est une tâche digne d'un Sisyphe car l'équilibre entre la communauté et la « nature » est impossible: les champs ne rapportent que grâce à un travail acharné et les villageois, malgré la vigilance du médecin et plus encore leur foi en un Dieu dont le temple occupe une place fondamentale dans l'espace quotidien, ne sont jamais à l'abri d'une maladie ou d'un mauvais orage. La structure foncière et sociale d'Avezac ajoute à la rudesse des conditions de vie du plus grand nombre et le contraint à se tourner vers un ailleurs pourvoyeur de travail et de pain, au prix d'une activité saisonnière ou d'un départ définitif; ces remues d'hommes sont la manifestation la plus visible de l'intégration de la communauté à une société plus complexe, que rappellent aussi les impôts exigés par les États et le poids local de quelques décisions prises par une monarchie qui pense en des lieux bien éloignés de ce terroir au pied des Pyrénées. Les notes que le médecin Picqué prit jusqu'à son dernier souffle (envisageant même de suivre le développement de sa propre phtisie pour être utile à la science) pourraient aussi nous entraîner sur la voie de l'épistémologie, car, dues à la présence dans un village ordinaire d'un disciple d'Hippocrate curieux et travailleur, puis parvenues à la société royale de médecine que par l'intervention d'un frère dévoué et conservées sans heurt grâce à la pérennité d'une institution, qui moyennant de multiples changements de nom, a survécu à tous les régimes, elles nous interrogent sur la constitution de l'archive.

Notes

- 1 F. Walter, « Une histoire de l'environnement, pour quoi faire? », *Milieux naturels, espaces sociaux*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997, p. 40; R. Delort et F. Walter, *Histoire de l'environnement européen*, Paris, Puf, 2001, p. 23; A. Burguière, « L'anthropologie historique. », *La nouvelle histoire* (1978), Bruxelles, Complexe, 1988, p. p. 142-143.
- 2 J.-P. Desaiue, « L'alimentation populaire d'après les archives de l'Académie de médecine (1774-1794). », *L'alimentation et ses problèmes, actes du 93^e congrès national des sociétés savantes. Tours, 1968*, Paris, B.N., 1971, p. 40.
- 3 C. Ginzburg, *Le fromage et les vers. L'univers d'un meunier du XVI^e siècle* (1976), Paris, Aubier, 1980, p. 16.
- 4 Arch. Académie nationale de médecine, 137 d 12 n° 1/16. Afin de ne pas surcharger le texte de notes inutiles, les citations des écrits de Picqué seront toujours données en italique et entre guillemets.
- 5 Arch. dép. Hautes-Pyrénées, 3E 2835, 13/05/1781 et 18/08/1780; J. Goy, « Permanences et changements: les Baronnie pyrénéennes aux XVIII^e et XIX^e siècles. », *Les Pyrénées et les Carpates XVI^e - XX^e siècles*, Warszawa/Kraków, Ed. Scientifiques de Pologne, 1981, p. 12.
- 6 J.-F. Le Nail et J.-F. Soulet, *Bigorre et Quatre-vallées*, Pau, S.N.E.D., 1981, p. 654.
- 7 B. Bennassar, « Mentalités, comportements, croyances. », *Les Pyrénées: de la montagne à l'homme* (1974), Toulouse, Privat, 2000, p. 236.
- 8 Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380, n° 43.
- 9 Cf. R. Bonnain, « Pratique et sens de l'espace: un cimetière pyrénéen. », *Les Baronnie des*

Pyrénées. Maisons, mode de vie, société (1981), Paris, Ed. EHESS, 1981, p.p. 185-194.

- 10 G. Puyau, « Lettre des consuls d'Avezac au ministre Turgot... », *Revue de Comminges Pyrénées Centrales*, 1976, p. 205.
- 11 Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380, n° 43; G. Puyau, « Les foires et les marchés à Avezac au XVIII^e siècle. », *Revue de Comminges Pyrénées Centrales*, 1979, p. 407.
- 12 Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380, n° 43; G. Puyau, « L'impôt de la taille à Avezac et Lahitte au XVIII^e siècle. », *Revue de Comminges Pyrénées Centrales*, 1982, p. 273.
- 13 G. Puyau, « L'impôt de la taille... », *Revue de Comminges Pyrénées Centrales*, 1982, p. 274; Picqué fait référence à une intervention de Pline en faveur de Suétone: Pline le Jeune, *Lettres* (97-109), Paris, 10/18, 1998, p. 43.
- 14 Arch. dép. Hautes-Pyrénées, 3E 2835, 12/05/1781 et 08/01/1781; T 380, n° 43; G. Puyau, « Les foires... », *Revue de Comminges Pyrénées Centrales*, 1979, p. 407.
- 15 Arch. dép. Hautes-Pyrénées, 3E 2835, 13/06/1779; T 380, n° 43; « Charbon. », *Larousse agricole*, Paris, Larousse, 1981, p. 270; G. Puyau, « L'impôt de la taille... », *Revue de Comminges Pyrénées Centrales*, 1982, p. 273.
- 16 Arch. dép. Hautes-Pyrénées, 3E 2835, 13/06/1779 et 18/08/1780; 3E 2836, 04/08/1788 et 10/08/1788; G. Puyau, « Les moulins de la Basse-Neste, des Baronnie et du Lannemezan aux XVII^e siècle et XVIII^e siècle. », *Revue de Comminges Pyrénées Centrales*, 1978-1979, t-à-p, p. 5 et p. 10.
- 17 R. Bonnain, « Nuptialité, fécondité et pression démographique dans les Pyrénées 1769-1836. », *Les Baronnie des Pyrénées. Maisons, espace, famille*, Paris, Ed. EHESS, 1986, p. 101-102.
- 18 P. L. Thillaud, *Les maladies et la médecine en Pays Basque Nord à la fin de l'Ancien Régime*, Genève, Droz, 1983, p. 137; C. Desplat, *Pau et le Béarn au XVIII^e siècle*, Biarritz, J & D, 1992, p.p. 268-273.
- 19 Arch. dép. Hautes-Pyrénées, 3E 2835, 18/08/1780, 17/01/1781 et 07/02/1781.
- 20 G. Puyau, « Lettre des consuls... », *Revue de Comminges Pyrénées Centrales*, 1976, p.p. 206-207.